

EDITORIAL**Marcelo Pinheiro da Silva**

Estamos vivendo um período muito importante para a Gestalt-Terapia brasileira e em especial a do Rio de Janeiro. Estamos chegando na reta final para o XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia. Este evento vem se desenhando como um grande sucesso. Ainda faltam cerca de 5 (cinco) meses para o mesmo e já nos aproximamos de 1000 (mil) inscritos.

Esta série de eventos é uma das mais importantes no âmbito da Gestalt-terapia mundial. Estamos tendo a oportunidade de construir um dos maiores, se não o maior encontro, desta série. Isto mostra a força da Gestalt-Terapia no Brasil. Mostra como nossa abordagem vem crescendo de forma marcante em nosso país.

Estamos trabalhando com todo o empenho para que este evento transcorra da melhor forma possível, e para que ele traga frutos significativos para nossa abordagem tanto a âmbito internacional, como nacional, estadual e municipal.

Um congresso Internacional, com um número grande de participantes como este, é uma excelente oportunidade para aumentar a visibilidade desta perspectiva e de aprofundar discussões de temas fundamentais para a atualidade de nossa abordagem. Contamos com a participação de todos para que juntos possamos concretizar estas conquistas.

Ao lançar mais este número da IGT Na Rede seguimos com os mesmos objetivos desde sua primeira edição em 2004: a busca de disponibilizar para o maior número de pessoas o acesso a informações sobre a Gestalt-Terapia. A IGT na Rede mantém sua contínua contribuição para o crescimento e aprimoramento desta perspectiva.

A Gestalt-Terapia parece se afinar de forma extremamente harmônica com o estilo cultural do brasileiro. Ao longo dos anos foi possível desenvolver um estilo próprio à Gestalt brasileira. Sem a perda desta identidade, ela se fez flexível o suficiente para se ajustar as diversas nuances culturais que compõem nosso país continental.

Nós da equipe editorial da IGT na Rede nos orgulhamos por contribuir, mais uma vez, para o desenvolvimento deste caminho tão bonito e tão importante.

Boa leitura a todos.

Marcelo Pinheiro da Silva

Endereço para correspondência:**Comissão Editorial**

IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Rua Haddock Lobo, 369/709 - Tijuca Rio de Janeiro - Brasil CEP 20260-141 Telefax (55) 21 2569-2650, Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Endereço eletrônico: igtrede@igt.psc.br; marcelo@igt.psc.br

NOTA

Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Professor substituto de Psicologia da UERJ, Mestrando em Psicologia Social (UERJ), coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e sócio-fundador do IGT e Presidente do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.